

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769072>
УДК 94[(611):(470+571)]"2010/2011"

Новодран Е.М.

Новодран Екатерина Михайловна, аспирант, Луганский государственный педагогический университет. 91011, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Оборонная, 2. E-mail: novodran_ekaterina@mail.ru.

«Жасминовая революция» в Тунисе 2010–2011 гг. и позиция Российской Федерации

Аннотация. В данной статье охарактеризована позиция Российской Федерации в отношении событий «Жасминовой революции» в Тунисе 2010–2011 гг. – серии протестов и манифестаций, приведших к свержению в 2011 г. президента страны З.А. бен Али. На основе сравнительного анализа официальных документов ПАСЕ и МИД РФ сформирован вывод об особой позиции правительства России применительно к протестным выступлениям в Тунисе, которая выразилась в строгом соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела Туниса и отказе от поддержки какой-либо из сторон конфликта. Автор приходит к заключению о том, что данная позиция Кремля привела к быстрому возобновлению прежних двусторонних отношений между странами после смены правительства в Тунисе.

Ключевые слова: Российская Федерация, Тунис, «Жасминовая революция», антиправительственные выступления, З.А. бен Али, Министерство иностранных дел Российской Федерации, А.К. Лукашевич

Novodran E.M.

Novodran Ekaterina Mikhailovna, post-graduate, Lugansk State Pedagogical University. 91011, Lugansk People's Republic, Lugansk, Oboronnaya st., 2. E-mail: novodran_ekaterina@mail.ru.

The Jasmine Revolution in Tunisia 2010–2011 and the position of the Russian Federation

Abstract. This article describes the position of the Russian Federation in relation to the events of the Jasmine Revolution in Tunisia in 2010-2011 – a series of protests and demonstrations that led to the overthrow of President Z.A. ben Ali. Based on a comparative analysis of official documents of PACE and the Russian Foreign Ministry, a conclusion was drawn about the special position of the Russian government in relation to protests in Tunisia, which was expressed in strict adherence to the principle of non-interference in Tunisia's internal affairs and refusal to support any of the conflicting parties. The author concludes that this position of the Kremlin led to the rapid resumption of the former bilateral relations between the countries after the change of government in Tunisia.

Key words: Russian Federation, Tunisia, Jasmine Revolution, anti-government protests, Z.A. ben Ali, The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, A.K. Lukashevich

С приходом к власти президента В.В. Путина в 2000 г. была пересмотрена Концепция внешней по-

литики России: помимо традиционно приоритетных регионов – стран СНГ, США и Западной Европы, особое внимание было

обращено на необходимость восстановления и укрепления позиций Москвы на Ближнем Востоке. Помимо прочего, предполагалось более тесное сотрудничество РФ с Тунисской Республикой, отношения с которой носили традиционно дружественный характер.

В сентябре 2000 г. на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке состоялась первая в истории двусторонних отношений РФ и Туниса встреча глав двух государств – В.В. Путина и З.А. бен Али, за которой последовал обмен рабочими визитами министров иностранных дел Туниса и России в мае 2001 г. и апреле 2002 г. соответственно.

В ходе упомянутых встреч были выработаны общие позиции двух стран по широкому спектру международных проблем, среди которых кризис на Ближнем Востоке, тогдашняя ситуация в Ираке, Афганистане и африканских странах. Последующие годы подтвердили значимость подобного взаимодействия для укрепления международных позиций обеих стран. Поддержка Москвы позволила Тунису продвинуть свой проект создания Расширенного Ближнего Востока и Северной Африки (РБВСА), исключавший ведущую роль США в этом процессе, в то время как Тунис занял благоприятную для России позицию в связи с Чеченским кризисом. Развивались и двусторонние контакты на уровне заместителей министров и директоров департаментов.

Начало «Жасминовой революции» в Тунисе в декабре 2010 г. сразу же привлекло пристальное внимание мировой общественности. По поводу ситуации в стране активно высказывались лидеры стран Западной Европы и США, руководители влиятельных международных организаций. К примеру, в Резолюции 1791 (2011) Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приветствовалось желание «тунисского народа ... превратить Тунис в свободную, открытую и демократическую страну». Также из текста Резолюции можно было заключить, что ПАСЕ возлагала особые надежды на так называ-

емый «эффект домино», который должен был вызвать разворачивание аналогичных социально-политических процессов в других странах региона [5].

Реакция же России на события «Жасминовой революции» оставалась крайне сдержанной. В своем выступлении 15 января 2011 г. официальный представитель МИД РФ А.К. Лукашевич ограничился кратким освещением предшествовавших событий, избегая каких-либо оценочных характеристик в связи с протестами в арабской стране [1].

Вместе с тем, Лукашевич четко обозначил позицию России в отношении антиправительственных выступлений в Тунисе. «В Москве с серьезным беспокойством воспринято развитие обстановки в дружественном Тунисе. Считаем, что в интересах всех тунисцев скорейшим образом вернуть ситуацию в нормальное русло...» – говорилось в заявлении [1]. Иными словами, Россия изначально придерживалась позиции невмешательства во внутренние дела Туниса, уважая право граждан этой страны самостоятельно выбирать своё будущее. Последующие комментарии представителей МИД РФ содержали в себе, в основном, выражения надежды на скорейшую нормализацию ситуации в стране.

После бегства президента бен Али из страны 17 января 2011 г. начался процесс формирования нового Правительства национального единства, в состав которого вошли 20 министров, включая представителей власти, занимавших должности при режиме бен Али. Однако подобные преобразования вызвали неоднозначную реакцию в тунисском обществе. На следующий день на улицы столицы вышли около тысячи демонстрантов, выдвинувших требования полностью исключить из состава правительства представителей бывшей правящей партии Демократического конституционного объединения.

Российский МИД отреагировал на очередной этап развития «Жасминовой революции» в Тунисе в духе предыдущих своих заявлений. «Исходим из того, что в интересах всех тунисцев всемерно способ-

ствовать скорейшей нормализации обстановки в стране, обеспечению безопасности и стабильности», – было заявлено на странице официального сайта министерства 18 января [4].

1 марта 2011 г. состоялась встреча заместителя Министра иностранных дел А. В. Салтанова с Послом Туниса в Москве Кхемаисом Жинауи. В ходе встречи Салтанов в очередной раз подтвердил неизменность позиции РФ, выступавшей «в пользу скорейшего достижения в Тунисе общественного согласия в конституционных рамках на путях демократического диалога...» [3]. Примечательно, что во время беседы двух дипломатов речь также зашла о возобновлении туристического потока из России в Тунис. В связи с тем, что внутривосточная ситуация в Тунисе уже начала проявлять тенденцию к нормализации, Правительство Российской Федерации в конце апреля 2011 г. выразило мнение о том, что считает возможным возобновление турпоездки своих граждан в Тунис, поскольку приток средств от туристической отрасли представляет большую важность для стабилизации экономического состояния страны.

В ходе встречи заместителя Министра иностранных дел М. Л. Богданова с

Послом Туниса в Москве Кхемаисом Жинауи 27 июня 2011 г. были обсуждены дальнейшие перспективы российско-тунисского сотрудничества, причем российской стороной была подтверждена «готовность оказывать Тунису соответствующее содействие в деле проведения демократических преобразований» [2]. Упомянутое содействие в его практическом эквиваленте проявилось уже осенью, когда делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя Комитета по международным делам А. Аслахановым прибыла в Тунис для участия в мониторинге процесса первых после революции выборов в Национальную учредительную ассамблею – временного органа, перед которым ставилась задача подготовки новой Конституции Туниса, выборы президента и правительства страны.

Дальнейшие события показали, что политика невмешательства Российской Федерации в развитие «Жасминовой революции» в Тунисской Республике была полностью оправданной, поскольку в значительной степени обусловила быстрое и практически безболезненное возобновление прежних политических, торгово-экономических и культурных связей между двумя странами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Заявление официального представителя МИД России А.К. Лукашевича в связи с событиями в Тунисе // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/222358 (дата обращения 14.03.2021).
2. Москва готова помогать Тунису в проведении демократических преобразований // Интерфакс. 2011. 27 июня. URL: <http://interfax.az/print/467785/ru>, свободный. (дата обращения 14.03.2021).
3. О встрече заместителя Министра иностранных дел России А.В. Салтанова с Послом Туниса в Москве К. Жинауи // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: https://www.mid.ru/web/guest/maps/tn/-/asset_publisher/YE8L4Vxg8LkI/content/id/217078 (дата обращения 14.03.2019).
4. О формировании Правительства национального единства и обстановке в Тунисе // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/tn/-/asset_publisher/YE8L4Vxg8LkI/content/id/222014 (дата обращения 14.03.2021).
5. Резолюция 1791 (2011) Парламентской ассамблеи Совета Европы // Портал Совета Европы. URL: https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zajavlenie oficial'nogo predstavitelja MID Rossii A.K. Lukashevicha v svjazi s sobytija-mi v Tunise // Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii. URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/222358 (data obrashhenija 14.03.2021).
2. Moskva gotova pomogat' Tunisu v provedenii demokraticeskikh preobrazovanij // Inter-faks. 2011. 27 ijunja. URL: <http://interfax.az/print/467785/ru,svobodnyj>. (data obrashhenija 14.03.2021).
3. O vstreche zamestitelja Ministra inostrannyh del Rossii A.V. Saltanova s Poslom Tuni-sa v Moskve K. Zhinaui // Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii. URL: https://www.mid.ru/web/guest/maps/tn/-/asset_publisher/YE8L4Vxg8LkI/content/id/217078 (data obrashhenija 14.03.2019).
4. O sformirovanii Pravitel'stva nacional'nogo edinstva i obstanovke v Tunise // Ministerstvo inostrannyh del Rossijskoj Federacii. URL: http://www.mid.ru/web/guest/maps/tn/-/asset_publisher/YE8L4Vxg8LkI/content/id/222014 (data obrashhenija 14.03.2021).
5. Rezoljucija 1791 (2011) Parlamentskoj assamblei Soveta Evropy // Portal Soveta Evropy. URL: https://www.coe.int/T/r/Parliamentary_Assembly

Поступила в редакцию 11.04.2021.

Принята к публикации 15.04.2021.

Для цитирования:

Новодран Е.М. «Жасминовая революция» в Тунисе 2010–2011 гг. и позиция Российской Федерации // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 7-10. URL:<http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Novodran.pdf>